

Uniwersalizm na wojnie z twórczością

Michał Borkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ORCID: 0000-0002-4233-1444

Abstract

Universalism in the clash with art

A universalism founded on truth securing Life in Reason (logos), in which imagination is within the light of „pre-existence”, defines art as an acephalous activity, which it then combats. The most popular philosophical block in Western European culture, built on an opposition to the artistically-grown Ancient Greece, dominated the discourse, comprehensively preparing it for „knowing” at the expense of creating. Thought with a rebellious provenance went against a civilisation treating all creative with the highest degree of apologia. In the Ancient Hellenistic World, freedom derived from polycentric mythology and an aristocratic system was regarded as the highest value. The war of creativity was declared beyond the vernacular – from a notion that claimed to be more than the World. In the spirit of revolutionary boldness against the autonomy of art, universalism vouches for the homogeneity of the epistemological structure, with arbitrarily selected components of reality as endowed with an „divine light”. The piece of art ceases to be an spontaneous act, it becomes an act against beingness. At the same

Michał Borkowski, mgr. Filozofii/ Informatyki; absolwent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), National College of Ireland (2020) i Dublin City University w Dublinie (2021), w Irlandii; od roku 2022 pracuje w amerykańskiej firmie obsługującej macierze typu all-flash na stanowisku inżynierjno-technicznym; wcześniej pracował m.in. w Ambasadzie Polskiej w Dublinie; autor trzech tomików poetyckich *Wielkopoliska* (2017), *Dublinopolis* (2020) i *halo halo* (2022); opublikował artykuły naukowe: *Religijność dostojnych. Propedeutyka do ontologii klasycznej Nietzschego* (2017), w języku angielskim *Denaturalisation as a consequence of egalitarianism – interpreting forms of equality in the philosophy of Friedrich Nietzsche* (2023); zajmuje się problematyką antropologii filozoficznej, religijności i teorii polityki.

mike.borkowski87@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

time, it is deprived of its juridical function, being an expression of a serious departure from what should be from the reach of anthropocentrically established ontology. Creativity par excellence is recognized as a meaningless activity of the light-hearted. The ideal matrix acting as the source, the last instance for what is alive and driven in its universal structure has been subjected to various transformations over the centuries, up to forms that almost negate its source – i.e. reason (considered not to be the only instrument for experiencing truth).

Innovative transformations of universalism, such as Heidegger's phenomenology or other attempts to resuscitate the aletheic paradigm in the form of existential currents (e.g. Cioran, Sartre, Jaspers) have been subject to numerous interpretations. Universal reflection has also found expression in the form of a philosophical dispensation for thinking that takes over the ethics of the ideal despite the awareness of the non-existence of the ideal in Schopenhauer's philosophy or Kierkegaard's philosophy that subtly emphasizes the limitations of the subject.

Creativity in all new varieties of universalism retains its marginal status, or as potentially capable of transformation in accordance with the spirit of a totalizing idea that transcends subjectivity. Truth as the supreme good (*agathós*, gr. *αγαθός*) begins to play the role of the highest condition for existence, sense, sc. a fresh excavation of the so-called thing-in-itself (unconditionality). It is treated as the source of all being, which is gradually stripped of its autotelicity so that it does not have the possibility to create illusions, as art does.

Keywords: pojetics, logos, universalism, aletheia, truth, Life, meaning, art

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10879526

Początek wojny nerwów (Wprowadzenie)

Niespójność marzenia sennego właściwa wizjonerskim pismom Blake'a nie przeciwstawia niczego owej jasności, której zaprowadzenie stanowi koniec końców cel psychoanalizy. Niespójność ta winna być wszelako wyraźnie podkreślona. Madelaine L. Cazamian pisze: „W rozległych i pogmatwanych opowieściach te same postacie wielokrotnie umierają, zmartwychwstają i rodzą się w różnych zgoła okolicznościach. Los i Enitharmon raz są dziećmi Tharmasa i jego emanacji Eon, Urizen zaś jest ich synem; gdzie indziej zostaje zrodzony przez Volę; przestaje mu więc być przypisywane stworzenie świata, lecz jedynie jego organizacja wedle praw rozumu – później w Jeruzalem stworzenie świata stanie się dziełem Elohima, innego spośród Wiekuistych, lub wreszcie stanowić będzie całkowitą emanację »Człowieka uniwersalnego« [...] Wysiętek stworzenia jakiejś całościowej interpretacji okazuje się tu bezowocny. Poeta wydaje się tkwić w stanie jakiegoś koszmaru, czy też olśnienia”¹ (Bataille 1992: 73).

Nieufność uniwersalizmu do sztuki i twórczości doprowadzona do form radykalnych, wykluczających i wrogich w filozofii zachodnioeuropejskiej ma swoją długą i bogatą tradycję. Była skrupulatnie budowana i kultywowana w historii dziejów dla jednego celu: nullifikacji swobody. Regularnie w genealogii myśli działalność *poiêsis* (gr. *Ποίησις*) gromadzi swoich przeciwników pod rozmaitymi sztandarami.

Oficjalny sygnał do ataku dało pisemne wystąpienie Platona przeciwko poezji i sztuce w ogóle. Osobliwa niechęć następnie znalazła ujście w całej długiej tradycji scholastyczno-gnostycznej, sc. doktrynie zakładającej poznawalność prawdy przez wiedzę. Kartezjańska wiara w „myślę”, czy Kantowska niezachwiana pewność co do inteligibilnego charakteru rzeczywistości też

1 Blake William, *Poems choisis*, Paryż 1944. Introduction, s. 76-77.

nie przewidziały szczególnego miejsca dla sztuki. Twórczość stanowi w myśli uniwersalnej co najwyżej osobliwą ariergardę sensu, który wszystko spaja w całość poznawczą, aż do współczesnych zaawansowanych i zawoalowanych koncepcji, w których ciosy wymierzone w sztukę są prawie niezauważalne. Można się z nimi spotkać np. w fenomenologii (m.in. Husserl, Heidegger), egzystencjalizmie (m.in. Jaspers, Sartre, Löwith), a także w hermeneutyce (m.in. Vattimo, Gadamer) czy nawet natywizmie językowym Chomskiego – w poglądzie, że struktury językowe są wrodzone.

Platon tylko *explicite* oskarża wierszokletów o zajmowanie się sprawami nieistotnymi, czyli o propagowanie braku sensu w ich pisarstwie. O coś, co było już przygotowywane skrupulatnie dużo wcześniej przed jego filozofią w myśli niektórych przedsokratyków mającej skłonność do uniwersalizmu, czyli do poszukiwania tego, co ogólne, fundamentalne, wszechogarniające – powszechnie obowiązujące jako filozofia pierwszych zasad. Pod egidą uniwersalizmu, czyli poglądu, który zakłada istnienie koherentnego sensu, zakodowanego w rzeczywistości i gotowego do rozszyfrowywania, ukształtował się wrogi stosunek do twórczości.

Źródło otwartego ataku bloku filozofii o proveniencji uniwersalnej na twórczość tkwi w osobliwej dwuznaczności, pod którą dopiero myśl Platona oficjalnie złożyła podpis. Rozstrzygnięcie zapadało najpierw w stosunku do pisma a następnie zostało ekstrapolowane na inne dziedziny twórczości m.in. na malarstwo. Za rozum wzięta zostaje ludzka zdolność do przeprowadzania operacji przyczynowo skutkowych. Do tego stopnia, że awansuje na prymarny komponent poznawczy Życia kosztem zmysłów, intuicji, odczuwania. Co w takim przypadku zrobić ze zmysłami, intuicją, odczuwaniem? Należało wypowiedzieć im wojnę.

Geneza ataku uniwersalizmu na twórczość

W każdym dziele artystycznym i w każdym akcie mowy odkrywamy wyraźną strukturę teleologiczną. [...] Poeta liryczny to nie tylko człowiek, który pozwala sobie na manifestacje uczuć. Powodowanie się wyłącznie uczuciem to nie sztuka, lecz sentymentalizm. [...] Jak wszystkie inne formy symboliczne, sztuka nie odtwarza tylko gotowej, danej rzeczywistości. Należy do sposobów obiektywnego spojrzenia na rzeczy i życie ludzkie. Nie naśladuje, lecz odkrywa rzeczywistość (Cassirer 2017: 285-286).

Wąska funkcja definiowana jako myślenie – logocentryzm, która umożliwia człowiekowi doświadczanie prawdy od czasów tzw. wielkiej trójki (Sokratesa, Platona i Arystotelesa), absolutnie dominuje inne wyobrażenia

o umyśle. Doświadczanie prawdy w tak spreparowanej monoracjonalnej refleksji natomiast to umiejętność centryfugowania i wyznaczania z rzeczywistości przedmiotów, obiektów, jednostek, które następnie są traktowane jako kategorie bardziej rudymen tarne – tj. byty.

Klasyczny obraz myśli i dokonane przezeń rozrysowanie przestrzeni umysłowej pretendują do uniwersalności. Rzeczywiście obraz ten współdziała z dwoma „uniwersami” – Wszystko jako ostatni fundament bytu albo scalająca horyzont i Podmiot jako zasada przekształcająca byt w byt – dla – nas. Imperium i republika. Z podwójnego punktu widzenia Bytu i Podmiotu i w oparciu o „metodę uniwersalną” wszystkie sytuujące się pomiędzy nimi rodzaje realności i prawdy znajdują miejsce w rozrysonowanej przestrzeni umysłowej (Guttari & Deleuze 1988: 248).

Zostaje jednocześnie na mocy tego pojmowania rzeczywistości ukonstituowany byt wyższy – który nie ma już żadnej przyczyny, jest pierwszy, jako bezwarunkowa zasada. Sam jest praprzyczyną. Jeśli zatem uznaje się, że Światem nie rządzi przypadek (chaos) i drogą poznania do tego praźródła staje się logos (słowo, rozum), to słowa pośrednio uczestniczą tylko w doznawaniu prawdy, która leży u podstaw zaobserwowanych bezpośrednio rzeczy. Zatem to, co widzimy bezpośrednio, jest tylko odzwierciedleniem wyższego porządku dostępnego przy zastosowaniu rozumu. Oko i cała paleta zmysłów, których skwapliwie twórca używa, są w swojej najbardziej uniwersalnej wersji symulakrum, mówiąc wprost: ersatzem zaledwie tego, co istotne. Oto preludium do „harmonii” uniwersalizmu filozoficznego i niszczenia twórczości jak i twórcy, którego pozbawia się warsztatu pracy.

Dualizm epistemologiczny został wygenerowany przez doświadczenie słowa, które zostało przez Platona zinterpretowane jako nośnik zewnętrżności, jako coś, co tylko kopiuje prawdę, wypowiada ją, samemu nią nie będąc. Pismo odwraca uwagę od tego, co istotne, czyli tego, co istnieje wiecznie w Świecie, szczelnie chronione w istocie prawdy:

I oto pismo jawi się Platonowi (po nim zaś całej filozofii, która konstituuje się jako taka w tym geście) jako nieuchronne praktykowanie podwojenia: uzupełnienie uzupełnienia, znaczące znaczącego, przedstawiające przedstawiającego. Rozumie się samo przez się, że struktura i historia pisma fonetycznego odegrały decydującą rolę w określaniu pisma jako podwojenia znaku, jako znaku znaku. Znaczącego fonicznego znaczącego. Podczas gdy to ostatnie pozostawałoby w ożywionej bliskości, w żywej obecności *mneme* (przypominania sobie) lub *psiche*, znaczące graficzne, które je reprezentuje lub naśladuje, oddala się od niej o jeden stopień, wypada poza życie, pociąga je poza nie samo i pogrąża w uśpieniu w jego odbitym sobowtórze (Derrida 1992: 54).

W rozstrzygnięciu sprowadzającym pismo do roli zewnętrzności, poetę do dającego „[...] widok rzeczywistości, a nie rzeczywistość” (Platon 2010: 599A), którego twórczość służy przypominaniu sobie Świata prawdziwego, i jest jak *farmakon*, „[...] ze wszystkim, co słowo to może konotować w języku greckim: empiryczne, przypadkowe, powierzchowne zdarzenie, związane generalnie z upadkiem i osłabieniem, odróżniające się, jako oznaka, od tego, do czego odsyła” (Derrida 1992: 54); twórczość musiała stać się wrogiem numer jeden dla poznania w duchu uniwersalizmu. Musiała stać się działalnością głupców nieliczących się z prawdą. Twórczością acefaliczną, która sprowadza człowieka na to, co nietrwałe i pozorne. Dosadnie można rzec: „[...] »istota rzeczy« – której poszukuje dusza – jest niedostępna mowie” (Wodziński 2008: 22). Mówienie „od rzeczy”, czyli bez względu na to, co wieczne, to „stary upiór: sprzeczności logicznej” (Barthes 1997: 7), „potężny bryzg słów” (Barthes 1997: 13).

To przecież poeci, jako twórcy w nieujarzmionej żadnymi pryncypiami, warunkami ani kanonami (do)wolności zamiast pisać o tym, co istotne, piszą zupełnie to, co chcą. Zdają się polegać na swoich własnych odczuciach, stają się „[...] wytwórcami widziadeł” (Platon 2010: 599:d). Skupiają się na samych słowach, na ich szyku, zapisie, na kształcie, zamiast na tym, do czego te słowa jako ślady prawdziwych rzeczy „powinny” prowadzić, tj. do prapodstawy jestestwa. Ulegają zwodniczej sile ich powierzchowności, nie zważając na to, co słowo denotuje. Ulega się nawarstwiającemu Życiu w nieporozumieniu, bo nie szuka w słowie prawdy dla rzeczywistości:

[...] i poeta-naśladowca; on w duszy każdego poszczególnego człowieka zaszczenia zły ustrój wewnętrzny, folguje temu i schlebia, co jest poza rozumem w duszy, i nie potrafi rozróżnić ani tego, co większe, ani tego, co mniejsze, tylko jedno i to samo raz uważa za wielkie a raz za małe. Widziadła tylko wywołuje, a od prawdy stoi bardzo daleko (Platon 2010: 605b).

Czyż w tej sytuacji tworzenie jako aktywność bez udziału rozumu, imitująca tylko rozum nie staje się bezsensem? Tak, ale problematyczność tego rozstrzygnięcia filozoficznego tkwi w tym, że ta aporia rzeczywistości, złudy, frazesu i działalności sofistycznej nie da się w prosty sposób zredukować w Świecie. Platon, *nolens volens* „zachowa i zewnętrzność pisma, i jego moc złowrogiej penetracji, zdolną dosięgać i zatrzuwać to, co najgłębsze” (Derrida 1992: 55). Mówienie od rzeczy stawia nad wyraz zacięty opór i nie pozwala się w łatwy sposób pozbyć ze Świata dla celów uniwersalnych, w których brak miejsca na to, co nierozumowe.

Wraz z określeniem twórczości jako tego, co nierozumowe, przypadkowe zaczyna się tradycja bagatelizowania tego, co zmysłowe. Twórczości zostaje przypisany atrybut zmysłowości. To w końcu ta wyjątkowa energiczność

sprowadzająca uwagę na to, co widoczne, bezpośrednio doświadczalne, przyjemne – wykorzenia duchowość z prawdy. Staje się jak inne religie dla lewanckiej religijności – pogaństwem, czymś o niższej randze, drugorzędnym, choć współwystępującym. Wyobraźnia błąkająca się poza światłem bytu staje się igraszką, „zabawą, a nie zajęciem poważnym” (Platon 2010: 602B). Wróg zostaje doskonale rozpracowany, wynik konfrontacji wydaje się prosty do przewidzenia.

Jeśli dla uniwersalizmu przyczynkiem do filozofii stało się poszukiwanie prazródła wszechrzeczy, czegoś niepodważalnego, pierwszego, bezwarunkowego, to sztuka jako tworzywo niepoznawalne, naśladownictwo, któremu wydaje się, że tworzy nowe, została skazana na powolne wymarcie na marginesie istnienia. Proces erozji twórczości trzeba było oczywiście dobrze udokumentować i opatentować, a także przeprowadzić. Starożytna Grecja przecież zewsząd otoczona była sztuką!

Narzędziem, które miało ujarzmić bezpańskie aspiracje twórczości, a jednocześnie ukonstytuować uniwersalny ład z wyczytanego ze Świata kodu, stał się rozum – jako najdoskonalszy przekaznik poznania. To w logosie – precyzyjnym katalizatorze Życia miała ujawnić się wykrystalizowana istota rzeczy, „ład [...] jako wewnętrzne prawo rzeczy, sekretna kratownica, w której rzeczy stoją obok siebie” (Foucault 2006: 14). Prawda, czyli podstawa naszego istnienia, które od tej pory miało zyskać ochronę przed przypadkiem, stała się glejtem całości spójnego systemu „nie z tego świata”:

Świat jest tworem Boga. Grek uznaje kosmos za coś doskonałego i uporządkowanego, rozumnego i prawidłowego, za wiecznotrwały. Wszystko inne jest dla niego niczym, jest materią, niepoznawalną i niegodną poznania. Jeśli jednak świat jest tworem Boga, to wszystko, co istnieje jest jako twór Boży także godne poznania; nie ma nic, czego by nie należało ująć i poznać (Jaspers 2006: 96).

Jeśli jednak „coś” daje znak, że na scenie została ukryta esencja przedstawienia, tego, co zostało uznane za byt i aktorzy zostali wyposażeni w instrumentarium do odkrywania tej „tajemnicy” ontos (gr. *ὄντος*), to uniwersalizm mógł obwieścić swój pierwszy triumf w potyczce z twórczym pozbawionym tak doniosłego gruntu. Świat w tym układzie ma wbudowany wewnętrzny plan, a kompasem do jego zgłębienia jest logos: twórczość poczytywana jest jako wybryk natury.

Fundamentalne kody kultury – rządzące jej językiem, schematami percepcji, wymianami, technikami, wartościami i hierarchią zachowań – od razu narzucają każdemu jej uczestnikowi szereg empirycznych porządków, z którymi będzie miał do czynienia i w których odnajdzie swe miejsce (Foucault 2006: 14).

Jednak w takiej arbitralności uznawania ewidentnie za bardziej wartościowe to, co pochodzi ze specyficznego pojmowanego rozumu od tego, co niegodne poznania, czyli materii, dla tej drugorzędnej części ze Świata też znajduje się miejsce. Pomimo początkowych karkołomnych prób uniwersalizmu do pozbycia się w różny sposób aporii pochodzącej z twórczości tzw. nierozumnej, uniwersalizm musiał znaleźć inne narzędzie do prowadzenia potyczki ze sztuką, gdyż ta zawsze znajdowała sposób na ujście w nową pustkę: „[...] zniszczenie iluzji nie oznacza jeszcze prawdy, a jedynie nieco więcej niewiedzy, rozciągnięcie naszej »pustej przestrzeni«, przyrost naszej »pustki«” (Nietzsche 2011: 443). Zatem zachodzi potrzeba takiego mówienia (tworzenia), które byłoby zgodne z tym, co jest. Arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja sztuki wypracowuje stanowisko, w którym poetyka zostaje przygarnięta i zintegrowana przez całość – *synolon*, i będzie od teraz osobliwą adekwacją – zgodnością z tym, co piękne i prawdziwe, ustalonymi w uniwersalnej kuźni anonimowych talentów – czyli ich twórców-naśladowców:

Skoro zatem poeta jest naśladowcą, podobnie jak malarz i rzeźbiarz, jego naśladowcza twórczość musi z natury dotyczyć jednego z trzech rodzajów przedmiotów: albo rzeczywistości takiej, jaka była lub jest (realnej), albo takiej o jakiej się mówi lub myśli, że jest (pomyślanej), albo takiej, jaka powinna być (idealnej). [...] Jeśli z kolei stawia się poecie zarzut, że przedstawiona przez niego rzeczywistość nie odpowiada prawdzie, można go odeprzeć w następujący sposób: być może przedstawił ją taką, jaka być powinna (idealną) (Arystoteles 2004: 362-363).

Bezpańska „twórczość” w służbie idei

Choć prawda wyposażona w pogromcę sprzeczności – rozum – już miała się dobrze, to liczne próby obwieszczenia końca twórczości zawiodły. Jeśli trzeba było jednak w całości doskonałego bytu np. wypromowanego jako zbożnego, za jaki przyjęło się rzeczywistość zrobić miejsce dla tego, co urągające prawdzie, dla tzw. pseudobytu, to uniwersalizm może poszczycić się nieprzeliczoną profuzją koncepcji tego, jak efemeryczne umieścić w trwałym. Jak zatem odróżnić twórcę od pseudotwórcy, klasyka od heretyka sztuki?

Kto to taki autor klasyczny? Thomas S. Eliot uważał, że autor klasyczny to autor, który charakteryzuje się dojrzałością. Eliot stawia znak równości pomiędzy terminem „klasyk” i terminem „dojrzałość”. [...] Słowo „dojrzałość” jest abstrakcyjne i dla każdego znaczy co innego. Jest jednak w tym słowie i pojęciu coś, z czym się większość zgodzi: to jakaś cecha uniwersalności. Toteż dojrzałość jest formą uniwersalności, powszechności (Kadłubek 2011: 26-27).

Powstaje zatem nowe zasadnicze pytanie w uniwersalizmie: jak zorganizować przypadek, by nie doprowadzał do Nieprzewidywalnego, które jest rękomią twórczości. Co należało uczynić, by sztuka nie formowała się poza prawdą? Gdy odnalazła się taka możliwość, pozostało oddzielić ziarna: sztuki właściwej – od plew: jej pozoru, a nawet od pozoru tego pozoru naznaczonego subiektywizmem, zrywającego kontakt z rzeczywistym. Należało otworzyć nowy front na wojnie ze sztuką, który odciągałby twórców od pokusy pseudo „pięknoduchów” (*beautiful souls*) (Speight 2010: 104) twórców w języku poza „uniwersalnym standardem” (*universal standard*) (Speight 2010: 111), jak określa Hegel. Należało wyznaczyć kierunki postępu ducha od najbardziej podstawowych po te najbardziej zaawansowane:

Całościowo traktowana aktywność społeczno-kulturowa ludzi wyznacza przestrzeń wolności, w stosunku do której Hegel zastosował kategorię ducha. Jego rozwój sprowadził on do schematu trzech kolejnych etapów ewolucji: ducha subiektywnego, obiektywnego i absolutnego, które wyznaczają poznanie: podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Sztuka oprócz religii i filozofii została uznana za przejaw ducha absolutnego znajdującego swe uzasadnienie w filozofii (Kucia 2008: 134-135).

Sztuka z kompasem „uniwersalnego standardu” nadal narażona była na „ducha subiektywnego” poznania. Dlatego na przestrzeni dziejów stosunek uniwersalizmu do twórczości musiał ulegać przeróżnym modyfikacjom, które miały załagodzić skutki „materialistycznego” wymiaru twórczości a wzmocnić organ wyobraźni, czyli abstrakcyjnego myślenia.

Pytanie o nadwyżkę tego, co nieboskie, co irracjonalne w świecie [...] w literaturze mądrościowej przyjmuje formę dramatycznego zmagania z kwestią teodycei zmagania z wielkim tematem: z doświadczeniem cierpienia w świecie, w którym prawo, dobro, prawda zawsze przegrywają z pozbawionymi skrupułów potęgami (Ratzinger 2020: 39).

„Pozbawiona skrupułów potęga” to nic innego jak swoboda. Tak więc pomimo tych ustawicznych usiłowań ucywilizowania twórczości, zawsze zachowywał się w uniwersalnym paradygmacie bezpieczny dystans do zapędów twórczego po Nowe, a w najlepszym przypadku marginalizowało się znaczenie działalności pozarozumowej, jako po prostu niewiele znaczące, „nadwyżkowe”, „nieboskie”, temporalne, które w końcu samo ustąpi.

Autonomizm artystyczny neutralizowany był w dziejach uniwersalizmu również pod auspicjami moralności, która miała dodać dodatkowego

wymiaru wyobraźni skorelowanej z współbytującymi w niej aksjomatami. Moralność zarówno wywiedziona dogmatycznie w religijności, jak i ta humanistyczna, powołana z racjonalnego światopoglądu miały za zadanie – zorganizowanie wytwórczości tak, by była swobodą właściwą, jedyną i obowiązującą. Taką, która jest czymś innym od dowolności. W ten sposób, że każda aktywizacja wykraczająca poza ustalone ramy wyobraźni etyczno-moralno-ontologicznego uniwersum była poczytywana za akt rozpusty, przestępstwa albo szaleństwa.

Prymat Logosu i miłości okazały się identyczne. Logos nie tylko objawił się jako matematyczny Rozum, będący podstawą wszystkich rzeczy, lecz także jako stwórcza Miłość, która posuwa się aż do współcierpienia ze stworzeniem. [...] Faktycznie każde wyjaśnienie rzeczywistości musi pozostać niewystarczające, jeśli sensownie i rozumnie nie potrafi uzasadnić etosu. [...] Rażąco zawodzi wysiłek, by z tego co nierozumne, wydestylować to, co rozumne. Wszystko to jest mało przydatne dla zbudowania etyki uniwersalnego pokoju, praktycznej miłości bliźniego i koniecznego przewyciężenia egoizmu (Ratzinger 2020: 89).

Jeśli już filozofia uniwersalizmu udzieliła dyspensy sztuce na twórczość, musiała być to ruchliwość pod czujnym okiem monoteistycznego stwórcy, idei obejmującej: wszelkie inne i różne. Za procesy emancypacyjne uznaje się każdy akt sprzeciwu wobec powszechnie obowiązującej wykładni prawdy:

Jakobiński wariant idei wyzwolenia (tak będziemy nazywać nowożytny radykalizm) jest rebelią przeciw samemu byciu człowiekiem i dlatego prowadzi człowieka – jak słusznie zauważył Sartre – do istnienia w wewnętrznej sprzeczności, którą nazywamy piekłem. [...] wolność jest związana z miarą, z miarą rzeczywistości, czyli z prawdą (Ratzinger 2020: 160-161).

Twórczość z ducha *koinonii* (orientacji wspólnotowej) bądź przynajmniej w zasięgu reguł rządzących daną epoką w sztuce zyskała miano klasycznej. *Tout court*: by czyn artystowski miał jakąś wartość, coś zawsze musi za nim się „kryć”. On sam ma tylko o tyle wartość, o ile emanuje prawdą. Zagnieżdżenie się prawdy w poezji konstatuje Berger:

W estetyce Hegla niezależność języka od konkretnego materiału jest powodem, dla którego „poezja” (literatura) jest „najbardziej duchową” ze sztuk: [...] Dla niego tworzywem literatury nie jest ani dźwięk, ani atrament, ale sama wyobraźnia. W literaturze wyobrażone przyjmuje rolę marmuru w rzeźbie, farby w malarstwie czy dźwięk w muzyce [...] W literaturze, nie mniej niż

w muzyce i malarstwie, przedmiot estetyczny, świat, jest konstruowany, gdy świadomość wyobrażeniowa angażuje się w realny, materialny przedmiot, dzieło (Berger 2000: 41)².

W historii dziejów można znaleźć liczne przykłady emergencji prawdy. Twórczość w starożytnej Grecji pod czujnym okiem bloku filozofii stawiającej kategorie bytowe w centrum spełniała się w adekwacji aletheicznej – czyli zgodności rzeczy z „obrazem” (*eidolon*), tj. ze swoją ideą, lub utożsamia się byt z Prawdą, mianowicie tylko to, co jest: jest prawdziwe. W szeroko pojmowanym średniowieczu twórczość poza światłem pochodzącym od lewanckiego bóstwa nie była autonomiczna. Była traktowana jako odstępstwo, sprzeniewierzenie się woli „stwórcy”. Była „szatańską parodią” (Ratzinger 2020: 161) – nie była bytem, tylko pasożytowała na bycie. Jak próchnica, która bez zdrowego zęba nie może istnieć, zgodnie z poglądem o nieautonomiczności zła św. Augustyna. Z drugiej strony, by nie odnieść wrażenia, że centryfugowanie prawdy z bytu to specyfika wyłącznie religijna, przytoczyć można wykładnie oświeceniowe i nowożytne oraz związaną z nimi etykę wiążącą ideał z humanizmem, prawami człowieka jako niezbywalnymi, które przewidziały dla sztuki wielką misję społeczną np. emancypacji, w której swoboda sprowadzona została do absolutnego minimum.

Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością do człowieka i zawartych w nim możliwości i bogactw. [...] Walka o sztukę – to walka o prawa ludzkie, o treść życia ludzkiego, o człowieczeństwo (Brzozowski 1936: 22).

Przypisywanie istoty twórczości przeróżnym misjom prawdy miało swoje konsekwencje. Prace niemieckiego rzeźbiarza Arno Brekera, który przeniósł się po wojnie do Paryża, z powodu jego przeszłości nie były wystawiane długo w muzeach, aż do wystawy w Paryżu w muzeum Pompidou w 1981 roku. Podobny los infamii spotkał twórczość Celine`a, którą oskarżano (i do dziś się oskarża) o antysemityzm, ksenofobię i szowinizm, pomimo uznania jej za genialną warsztatowo. Twórczość Bernharda wielokrotnie była krytykowana za rozpowszechnianie negatywnego wizerunku Austrii, zniesławianie i mierzyła się z cenzurą uniwersalizmu.

² „Przekład własny za: In Hegel’s aesthetics, language’s independence from a specific material is the reason why “poetry” (literature) is the “most spiritual” of the arts: [...] For him, the material of literature is neither sound nor ink, but the imagination itself. In literature the imagined takes the role of marble in sculpture, paint in painting, or sound in music: [...] In literature, no less than in music and painting, the aesthetic object, the world, is constructed when the imaginative consciousness gets involved with the real, material object, the work”.

Uniwersalizm o różnej proveniencji ma na swoim koncie długą listę dzieł zakazanych. Jednym z najbardziej znamienitych prób ograniczenia twórczości w imię teleologii uniwersalnej było niszczenie prac Markiza de Sade jak i jego samego. Prekursor literackiej swobody z etykietką libertyna przeczuwający napięcie na linii sztuka-prawda, prowokujący swoim stylem literackim, poczytywanym przez uniwersalizm za wybryk, rozwiążłość charakteru, stał się celem numer jeden prewencji kulturowo-narodowej:

Próbował bowiem – i to na długo przed Nietzschem – przemysleć konsekwencje „śmierci Boga”, czyli odpowiedzieć na pytanie, jakie następstwa dla świata i człowieka ma rozpad Najwyższej Tożsamości. Paralelnie do owego przedsięwzięcia kwestionowania kolejnych podstaw, mających służyć jako zasada wyjaśniania świata, uzasadniania jego ładu oraz zakorzenienia człowieka w tymże świecie, Sade rysuje projekt suwerenności integralnej jako efekt „edukacji” na drodze libertynizmu (edukacji dla wybranych) – libertyn przewycięża kolejno wszystko, co ogranicza tę suwerenność: Boga, Naturę, Innego, Ja” (Banasiak 2003: 375).

Dość tylko wspomnieć, że dzieła de Sade’a były zakazane do lat sześćdziesiątych XX wieku (!). Tak więc tylko twórczość, która niejako nie przyznaje się do swojego związku z eksternalizującym się, z niebędącym, z „nieboskim” niebytem emitowana przez niewidocznego twórcę, który wyrzekł się siebie dla „większej sprawy”, ma prawo bytu. Jednak i w takim układzie, zabezpieczającym *status quo* prawdy, napięcie między twórczością a uniwersalizmem narasta.

Pęd do wolności kieruje się przeciwko pewnym formom i wymogom kultury lub przeciwko kulturze w ogóle. [...] człowiek zaiste zawsze będzie bronił swej wolności indywidualnej przeciwko woli zbiorowości. [...] kultura to jedno i to samo, co udoskonalanie, wskazana człowiekowi droga do doskonałości (Freud 1995: 42-43).

Kulturalna działalność artystyczna, a więc tylko taka, która tworzywo traktuje jako użyteczną matrycę do odzwierciedlenia zakodowanej w rzeczy wcześniej ustalonej antropomorficznie treści jest traktowana na poważnie. Tylko twórczość przemyślana aż do swojej przezroczystości, która jest integralnym składnikiem całości i spełnia się w całości inteligibilnej świadomości: jest dopuszczona do głosu. Nietrudno zrozumieć, że taki status twórczości nie wytrzymał próby czasu.

Wracając na chwilę do Platona, który uznaje niemalże czytanie wierszy na równi z pokusami z ducha *hybris*: „[...] niech nas ani żądza sławy, ani pieniędzy, ani władzy żadnej, ani też poezja nie ponosi tak daleko, żebyśmy

zaniedbali sprawiedliwość i zapomnieli o innej dzielności” (Platon 2010: 608B), są jednocześnie natchnieni niejako przez boga, jeśli „[...] poety, którzy kłamię, w bogu nie ma” (Platon 2010: 381:D). Twórca, by móc utrzymać się w prawdzie musi wyrzec się swojej własnej unikatowości – musi wyrzec się wolności w imię uniwersalnego dobra wyższego, zatwierdzonej drogi do doskonałości, czymkolwiek by nie była, a więc zaprzecić się nawet swojego podpisu, by nie zasłaniać tego, co ponadsubiektywne:

Opozycja [...] logos piękny – logos szpetny. – Rozwinięcie znaczenia „logosu pięknego” (Platon 2010: 258e) polega w pierwszym kroku na wykazaniu, że jest to logos „zgodny ze sztuką (*techne*)”, w drugim zaś, rozstrzygającym – że „sztuka” oznacza tu umiejętność „dotknięcia prawdy” (Wodziński 2008: 24).

Oznacza to, że jakimś dziwnym trafem, pomimo tego że artyści nie uświadamiają sobie w procesie myślowym wagi słów, które wypowiadają, nie rozumieją do końca tego, co tworzą, to trafiają *optima fide* w sedno rzeczy. Jeśli są artystami „zaangażowanymi” w epistemologię. Mogą więc odpowiedzieć na wezwanie „odkrywanej” wieczności. Jeśli ta działalność, która doprowadza prawie do zakrycia materiału, tak, że nic więcej z niej nie „mówi” oprócz nieskrytości (gr. *ἀλήθεια*), wtedy jest to twórczość, która nie czyni szkody, a działa dla dobra ogółu.

Co innego poeci, którzy „odwracają wzrok od prawdy” (Wodziński 2008: 48), ci którzy wykraczają zuchwale poza to, co rozum utrzymuje w sferze bytu w swych zasięgach:

Niechaj dokazują za drzwiami, niechaj brzęczą niczym owady! Ci – nawiedzeni, bezmyślni grajkowie, którzy wiersze klecą, jak im bogowie zagrają – nie są niebezpieczni. Ci poeci nie są „prawdziwi” – zatroskani prawdą (Wodziński 2008: 48).

Karkołomne podporządkowanie się fundamentalnym wyznacznikom twórczości prawdziwej nie przekonuje jednak wszystkich twórców. W historii dziejów tę niemoc dostrzegają również współcześni uniwersaliści: u Gadamera „[...] poznanie przez sztukę jest poznaniem piękna, ona zaś »ma sposób istnienia światła«. Sztuka zatem najlepiej ilustruje ogólny charakter poznania jako przystawania w świetle bytu. Piękno jest zarówno ideą jak i świeceniem, a więc czymś wręcz zmysłowym. Piękno jest światłem bytu” (Gadamer 2007:XVII, 646). Zatem odwraca się niejako porządek rzeczy albo po prostu legitymizuje w obrębie bytu to, co zmysłowe, im bliżej fenomenologii w uniwersalizmie – dla zakonserwowania sensu. Uniwersalność rodzi się z poszczególnych przykładów, niejako „oddolnie”. Nie zmienia to jednak rozstrzygnięcia wyjściowego:

artysta uwikłany jest nadal w prawdę i jej poszukiwanie, w to, co ze sztuki w blasku (prawdy) do nas dociera – światła bytu.

Cóż jednak z przypadkiem artysty, który zachwyca się przejściowością i nieuchwytnością bezpośredniości w twórczości i nie chce rozwikłać do „istoty” twórczego – uwiązanego w ciągu antropologicznego wnioskowania z prefabrykatami skutków i przyczyn. Nie szuka przykładu piękna w sztuce z powodu odnalezienia piękna ufundowanego na prawdzie, a dopuszcza heterogeniczny status twórczości – różnicującej zjawiska. Artysta, w szacunku dla indywidualności, nie znajduje pod wytworami kultury prawd a tylko odciski palców poprzedniego twórcy: „Kto nie zdolny woli swojej kłaść w rzeczy, ten, kto jest bez woli i siły, ten wkłada w nie przynajmniej sens, tzn. wierzę że wola się w nich już znajduje” (Nietzsche 2011b: 232). W końcu nie bierze się tak łatwo czegoś za wieczne, tylko dlatego, że końca nie widać.

Jeszcze inną współczesną drogą, jedną z najbardziej poczytnych i aktualnych prób reanimacji uniwersalizmu jest filozofia Heideggera. Choć dystansuje się od rozumu jako jedyne przewodnika do prawdy, Heidegger zachowuje stary sprawdzony układ „[...] w dziele sztuki, gra między tym, co jest ujawnione i tym, co jest ukryte w nim” (Berger 2000: 221).

Zakłada się zatem wciąż pewne przedistnienie, wyłaniające się dopiero z właściwego ujęcia istoty rzeczy „jedności materii i formy” (Heidegger 1992: 20), jakby spletało w warkoczu poznania to, co przypadkowe dla poręczenia bycia bytu. Życie nie jest tropieniem śladów niewypowiadalnego źródła, w którym uzupełnia swoją istotę dopiero dzieło sztuki. Wyobraźnia współgra z materiałem, a nie go poprzedza:

Lecz czy sądzimy w tym przypadku, że obraz van Gogha kopiuje pewną rzeczywistą parę chłopskich butów i jest dziełem dlatego, że mu się to udaje? Czy sądzimy, że obraz sięga po wizerunek do czegoś rzeczywistego i przenosi go w produkt artystycznej... produkcji? Bynajmniej. Zatem w dziele nie chodzi o odtworzenie danego rzeczywistego bytu poszczególnego, lecz zapewne o oddanie ogólnej istoty rzeczy. [...] Z jaką istotą jakiej rzeczy ma więc pozostawać w zgodności grecka świątynia? A jednak w takim dziele, jeśli jest ono dziełem, jest prawda zatrzymana w dziele (Heidegger 1992: 26).

„Oddawanie ogólnej istoty rzeczy” czyni tę rzecz wciąż podległą prawdzie. Rzecz sztuki nie jest autoteliczna, ale wyraźnie uwarunkowana swoimi korzeniami, swoim pochodzeniem. Zakłada się zatem wciąż pewne przedistnienie, które nie jest co prawda obrazem „wizerunkiem, po który się sięga” jakby spletało w warkoczu poznania to, co przypadkowe. Życie nie jest tropieniem śladów niewypowiadalnego źródła, w którym uzupełnia swoją istotę dopiero dzieło sztuki. Wyobraźnia współgra z materiałem dla „zatrzymania prawdy w dziele”, a nie aby go poprzedzać:

Dzieło sztuki otwiera na swój sposób bycie bytu. To w dziele wydarza się to otwarcie, tzn. odkrycie, tzn. prawda bytu. W dziele sztuki zatrzymała się prawda. Sztuka jest zatrzymywaniem się prawdy w dziele (Heidegger 1992: 28).

Zatem jeśli dzieło sztuki naprawdę jest dziełem sztuki „zatrzymuje się w nim prawda”. Rehabilitacja komponentów temporalnych nie unieważnia idealistycznych koncepcji w filozofii Heideggera i nowatorskiego pomysłu na sztukę.

Nie tylko idealistyczne ruchy w historii dziejów mobilizowały się przeciwko twórczości. Również w materializmie dialektycznym nie brakuje sensu, by odmówić twórczości swobody. Zarzut wobec suwerenności nowatorskiego działania już nie jest formułowany z pozycji bezosobowych (niezgodności materiału z ideą ani jestestwa), a ze stanowiska krytyki indywidualnego aktu twórczego jako alienacji:

Niepojmowanie swobody, jej pojmowanie opaczne i przewrotne stanowi podstawę i punkt wyjścia sporów o subiektywizm i obiektywizm w krytyce, pogardy i lekceważenia kompozycji i sławienia bezpośredniości w sztuce, wysuwania na pierwszy plan sprawdzianu etycznych intencji i przeświadczenia wewnętrznego: słowem całego nowoczesnego sentymentalnego indywidualizmu (Brzozowski 1936: 92).

Kreatywność przeradza się w dbałość o „coś”, realizację dla „czegoś” i zyskuje cały arsenał teleologii, wartość, ciężar gatunkowy i istotę. Staje się z zamysłem bardziej działalnością, aktywnością i czynieniem, przestaje być twórczością. Pozbawiając twórcę swobody, likwiduje się zarówno twórcę, jak i jego statutową wolność. Stawia się na człowieka, bliźniego, kogoś, kto nie wykacza poza normę.

Nie sposób wymienić wszelkich prób zwalczania swobody w różnych blokach filozoficznych. Od sumy składników tych najróżniejszych ataków istotniejsze wydaje się zatarcie śladów po nieintencjonalnej zbrodni, której artysta idei się dopuszcza: aktu wprowadzania nowości w Świat.

Mroczna wertykalność istnienia tylko dla tego instynktu, który nie może Życ bez uniwersalnej instancji odwoławczej, dla niezdolnego do tworzenia, dla niepłodnego charakteru i przeciętnego smaku, który chciałby to wszystko „spokojnie przejść”, staje się mroczna. Świat, który nie ma reguł, który nie ma sensu, w którym nie sposób znaleźć końca nici Ariadny, która zaprowadziłaby do bezpiecznego wyjścia z labiryntu, nie jest zsyłką. Dla radosnego może być okazją do współtworzenia rzeczywistości, cudu Życia.

Swoboda artysty-twórcy: fundament Pojetyki

Dotychczasowe niezrozumienie sztuki: oglądała się wstecz. Ale przecież jest tworzącą ideały siłą – uwidocznieniem najsłynniejszych nadziei i pragnień (Nietzsche 2011: 44).

Poszukiwanie przodków sztuki, sc. czegoś, co mogłoby ją ukonstytuować, niczego nie ujawniło. Twórczość wymyka się kolejnym próbom wikłania jej w *sensus communis*. Jeśli skrupulatnie rozwijana uniwersalna siatka pojęciowa nie świadczy o twórczości, że ta pochodzi z pozaziemskiej prawdy, wiecznej idei, przedontologicznego porządku, czy dzieła demiurga ani nawet oświeceniowej etyki, niezwykłych praw człowieka, a uprawomocnia ją dzielnie stawiający się Światu nieufny w Życie człowiek, to czy jest on panem Świata? Człowiek-kreator, który okazuje się ojcem tego, co odkrywa. W tym miejscu należy zatem zadać pytanie o granice wolności i swobody twórcy.

Osobie ludzkiej przysługuje wolność nie jako czysta niezależność, ale jako samo-zależność, w której zawiera się zależność od prawdy. Ona stanowi nade wszystko o duchowym dynamizmie osoby. [...] Nie realizuje się ona bowiem przez podporządkowanie sobie prawdy, ale przez podporządkowanie się prawdzie. Zależność od prawdy określa granice właściwe osobie ludzkiej autonomii (Jędraszewski 1991: 148).

Czy twórca, jeśli już jest twórcą *par excellence*, może być w jakikolwiek sposób ograniczony przykazaniami uniwersalnej prawdy? Czy można czegośkolwiek oczekiwać od twórcy? Zanim twórca dopuści się dezynwoltury, będzie miał wybór między tym, co daje się poznać a tym niepoznawalnym. Dla uniwersalizmu to rudymetarna sprzeczność i akt twórczej *in toto* agresji.

Zdobywanie jest naturalną konsekwencją nadmiernej mocy: jest to to samo co tworzenie i płodzenie, a więc wprowadzanie własnego obrazu w obcy materiał. Dlatego człowiek wyższy musi tworzyć, tzn. wyrażać swoją wyższość wobec innych – czy to jako nauczyciel, czy też jako artysta. Artysta bowiem chce komunikować siebie, a mianowicie swój smak [...] Podobnie rzecz się ma z filozofami: chcą oni uczynić panującymi swoje upodobania co do świata – dlatego nauczają i piszą (Nietzsche 2004: 310).

Twórca nie przyznaje się do swojego prze-Życia, bo w świetle uniwersalizmu go nie ma, bo dostał kawałek materiału do ręki i poczuł się panem wszechstworzenia, dla samego siebie wyznaczył granice, nie rzeczywistości. Nie ujmuje to jednak jego udziałowi w procesie twórczym. Co więcej, rzeczywistość

nie zobowiązuje: „Artyści nie powinni widzieć nic tak, jak jest, lecz pełniej, prościej, silniej” (Nietzsche 2011b: 298). Krytyka twórczego aktu pozbawionego prawdy wykazuje jeszcze znamiona bezpiecznego ucywilizowanego resentymetu, wyrażającego się nostalgicznym wspomnianiem utraconego punktu archimedesowego, wokół którego uniwersalizm oscylował:

Twierdząc: intelekt jest siłą twórczą: aby móc wnioskować, uzasadniać, musiał najpierw stworzyć pojęcie nieuwarunkowania – wierzy, że to, co tworzy, jest prawdziwe: oto powszechny fenomen (Nietzsche 2011a: 174).

Posługując się logiką jako detektorem i funktorem wiedzy trwałej pewnej i obiektywnej, **prawdziwej** człowiek wymyślał sobie porządek w Świat, ukulturalniał go.

Fanatyczni logicy sprawili, że świat jest omamem; i że jedynie w myśleniu tkwi droga do „bytu”, do tego, co „nieuwarunkowane” (Nietzsche 2011a: 529).

Gdy tylko dostrzeżę umowność związku świata idei (tego, co zakłada, że powinno być w umyśle) z eksternalizującym się, tym, co jest, to w nowo powstałym układzie, wyciągnięte z przepastnego cienia idei: „Życie – jako fundamentalna forma wiedzy – wyłoniło nowe przedmioty i nowe metody” (Foucault 2006: 53). Okazuje się, że układ odniesień i referencji jest „ruchomy”, że wciąż „staje się”. Bez przerwy wyłaniają się nowe nieskończone układy logosów, które wiecznie aktualizują swój obszar prawodawstwa – znaczeń. Twórca nie pozostaje dłużny w obliczu konfliktu, jaki obiektywizujące mu wypowiedziało:

W końcu tekst może, jeśli przyjdzie mu ochota, porwać się na kanoniczne struktury samego systemu językowego (Sollers), zaatakować leksykę (wybujane neologizmy, słowa-kufry, transliteracje) i składnię (koniec z logiczną frazą, koniec ze zdaniem). Chodzi o to, aby przez transmutację (a nie tylko transformację) ujawnić nowy stan materii językowej (Barthes 1997: 77).

Zatem już nie w ogniu inteligibilnej wyizolowanej od temporalnego, przejściowego i zmysłowego refleksji skryby, próbować przemieniać sens, który jest zawarty w zapisanym tekście (skrytykować go, transformować), ale należy ten tekst zupełnie zdekonstruować (transmutować), sprawić, że znaczenia, które do niego wciągnięto, szeregi ciągów zdań, które jedne bez drugich nie mogą istnieć, funkcjonują w przestrzeni intelektualnej ich twórcy, komentatorów, epigonów i naśladowców, którzy nie chcą umniejszać swemu dziełu swoim imieniem, dlatego zdecydowali się tytułować swoje wytwory jako prawa i prawdy:

A jeśli zgodzimy się z krytykami Rousseau i Kanta i uznamy, że głos sumienia lub imperatyw kategoryczny są bezużyteczne nie tylko jako generatory zasad, ale nawet jako test zasad generowanych przez inne środki, to co wtedy? Jeśli nie możemy ani zaakceptować twierdzeń religii objawionej, ani kierować się sumieniem lub rozumem, jeśli odrzucamy uniwersalistyczne pretensje zarówno chrześcijaństwa i oświecenia, co jeszcze nam pozostaje?³ (Berger 2000: 73).

Retoryczne pytanie postawione przez Karola Bergera wskazuje na pewien punkt graniczny, do którego uniwersalizm w swoim poszukiwaniu za wszelką cenę prawdy doszedł i czeka na siłę wyższą.

Jeśli podejrliwość ontologii wobec własnych twierdzeń i konstatacji nt. Świata narasta, i niczym nie można poręczyć już roszczeń uniwersalizmu do powszechnie obowiązującej prawdy, to owa sytuacja unieważniająca wszelką teleologię nadprzyrodzoną otwiera wszelkie Żyjące na swobodną nieuświęconą żadnymi uniwersaliami twórczość. Twórczość, która nie potrzebuje związku z prawdą, by żyć:

[...] człowiek wzniosł się znacznie ponad miarę tego, co ludzkie, to widzimy, że każdy wysoki stopień mocy zawiera w sobie wolność od dobra i zła tak samo, jak wolność od „prawdy” i „fałszu”, i że z tym, co chce dobroci, wcale nie może się liczyć: pojmujemy to samo jeszcze raz wobec wszelkiego wysokiego stopnia mądrości – dobroć jest w niej tak samo zniesiona, jak prawdomówność, sprawiedliwość, cnota i inne ludowe zachcianki w ocenie wartości (Nietzsche 2011B: 114).

Czy poczucie funkcjonowania w iluzji może sprawiać rozkosz? Co może oznaczać dla sztuki uwolnienie jej z totalizującego uścisku idei, w której uniwersalizm porządkował jej paradygmat i to, co ma mówić? Słynne słowa Derridy, który stwierdził, że „dekonstrukcja jest Ameryką” (Derrida 1992: 9), oznaczają nie to, co zwykło się przyjmować w powszechnym rozumieniu – degrengoladę sztuki i pauperyzację twórczości w akcie dowolności, a raczej jutrzenkę nieskończonych możliwości sztuki do eksternalizacji – „sztuka jako neurotyczny stan artystów, medium szaleństwa: rozkoszowanie się rzeczywistością (utrata ideału)” (Nietzsche 2004: 40). Pomiędzy natchnieniem a szaleństwem istnieje jednak cienka granica.

³ Przekład własny za: „And if we agree with Rousseau’s and Kant’s critics and find the voice of conscience and the categorical imperative useless not only as generators of principles, but even as a test of principles generated by other means, what then? If we can neither accept the claims of revealed religion nor be guided by conscience or reason alone, if we reject the universalist pretensions of both Christianity and the Enlightenment, what else is left?”.

Nic ze Świata nie ubyło „po prawdzie”, to tylko człowiek zauważył, że projektował sens, którego Świat immanentnie nie posiada.

Twórczość nie chowa się już za prawdą, niczego nie odkrywa, nie potrzebuje jej – prawdy błogosławieństwa do istnienia, nie jest wychodzeniem na jaw ze „skrytości”, jest autoteliczna, współtworząca bogactwo Świata, Światu wierna i ze Światem współgrająca. Nie ma potrzeby dążenia do rozstrzygnięcia co do treści czy formy sztuki, bo zdekonstruowano scenę, na której ów podział obowiązywał i przypominał o fundamentalnym znaczącym:

Rozkosz lektury ręczy za swą prawdę. Czytając teksty, a nie dzieła, ćwicząc na nich taki sposób patrzenia, który nie będzie poszukiwał ich tajemnicy „treści”, filozofii, lecz jedynie radość pisania (*écriture*), mogę mieć nadzieję, że wydrę Sade`a, Fouriera i Loyolę temu, co stanowi ich poręczenie (religii, utopii, sadyzmowi); próbuję rozproszyć lub obejść dyskurs moralny, jaki zaciążył nad każdym z nich; tak jak i oni sami, pracując tylko w języku odklejam tekst od tego, co go usprawiedliwia: od socjalizmu, wiary, zła (Barthes 1996: 11-12).

Wraz z utratą ideału, którego nigdy poza ludzką wyobraźnią nie było, znika też przedstawianie sobie Świata jako bytującego (Nietzsche 2011b: 233), które próbowało ogniskować wszelką perspektywę w jednym ujęciu. Twórca ponownie otrzymuje wolność, samowystarczalność, odbudowuje więź ze Światem, największy dar – tego, co twórcy jest najbliższe – Życia.

Swoboda, jeśli jest swobodą *pro arte*, zawsze znajdzie sposób do Życia. Jest w wielkim niebezpieczeństwie, a jednocześnie może tworzyć, może być dla „rozkoszy”, dla „wiedzy radosnej”. Przejście z bezpiecznych pozycji poznania inteligibilnego na doświadczanie pełni Życia może boleć, jak każdy poród. Można rozstąpić szalejące morze i spokojnie przejść na drugi brzeg suchą stopą, tracąc jednocześnie to, co najlepsze z żywiołu.

Zawieszenie broni na czas intymnego niepokoju (podsumowanie)

Poza prawdą i fałszem tworzenie niedbające o uniwersalną nieśmiertelność eksternalizuje niewyczerpalną możliwością przemiany materiału Świata w Nowe. Delektuje się w ekstatycznej radości tym, co jest.

Historia wojny uniwersalizmu z twórczością to przede wszystkim historia walki z przeciwnikiem spreparowanym. Proces określania twórczości jako czynności wyłącznie zmysłowej, acefalicznej, za którą odpowiada sfera popędu, a następnie wiązanie tego z temporalnym, efemerycznym i „nieboskim” w ontologii jest starą koleiną uniwersalizmu i perspektyw, które formułuje. Jednym ze znaków rozpoznawczych takiej architektury umysłu jest tendencja

myślowa do lekceważenia znaczenia sztuki za to, że jest sztuką i że nie ma żadnych trwałych uniwersalnych ograniczeń, które wyznaczałyby cele, istotę, czy paradygmat twórczości. Nieuchwytność, **nierozpoznawalność** jest traktowana jako mankament. Myśl o powszechności dzieła sztuki, dostępności dla ogółu to frazes, opium egalitaryzmu, obojętnie w jak potężny i doniosły, spójny i na jak szeroką skalę powszechnie uznawany system filozoficzny byłby ujęty.

Transmutacja, jaka dokonała się w obrębie sztuki za sprawą rozwoju paradygmatu interpretacyjnego w filozofii, dokonuje restytucji znaczenia do starogreckich, helleńskich źródeł przyglądania się surowemu materiałowi bez filtrów ontologicznych. Oko przestaje skupiać się na tym, co do pomyslenia, przez to, co zobaczyło, a zaczyna być myślącym organem. Słowo przestaje służyć myśli, gdy tylko na coś wpadło, staje się myślą.

Stwierdzenie między „prawdziwym” i „nieprawdziwym”, w ogóle stanu rzeczy jest z gruntu różne od twórczego ustanawiania, tworzenia, kształtowania, pokonywania, chcenia, jak to leży w istocie filozofii (Nietzsche 2011: 228).

Czy zatem bezistocie w jakiś sposób przeszkadza sztuce? Jest najszlachetniejszą perspektywą i dojściem do materiału dla tworzącego, delektującego się swoim dziełem życzliwym wobec Świata. Pragnieniem tego, co Nieprzewidywalne, ale bez woli poznawania.

Następuje przeniesienie akcentów – zdolność do myślenia otwierającego wrota prawdy przyczynowo skutkowego, lub oznaczenie przepastnego horyzontu „drogi”, zamienia się w tworzenie iluzji. Iluzji rozumianej nie jako coś ustalone raz na zawsze, ale jako aktualnie najbardziej pobudzający do Życia *stimulus*. Dla unikatowej rozkoszy, zjednoczenia, które twórcę urządza w Świecie tak jak mu wygodnie, aż staje się nie do poznania:

Czy sztuka nie jest najwyższą mocą fałszu? Między wysokim i niskim, jedną stroną a drugą, istnieje ogromna różnica, odległość, którą należy afirmować. Dlatego, że pająk stale od nowa robi swą sieć, a skorpion bezustannie kłuje; każdy człowiek wyższy przypisany jest do własnego wyczynu, który powtarza jak numer cyrkowy [...] Jak fałszerz w pierwszej części dzieła Raymonda Rous-sela *Impressions d' Afrique*. malarstwie: to, co kopiuje on z obrazu oryginalnego, jest dającą się oznaczyć formą równie fałszywą jak kopie; to, czemu pozwala umknąć, to metamorfoza lub przemiana oryginału, niemożliwość przypisania mu jakiegokolwiek formy, jednym słowem, twórczość (Deleuze 1992: 6-7).

Wojnę, którą wypowiedział uniwersalizm twórczości nie została jednak zakończona. Pragnienie przekroczenia antropologicznych ograniczeń doskonale uwidacznia się w antyhumanistycznej filozofii Heideggera, traktującego

relację podmiot przedmiot (forma-materia) jako najwyższy rodzaj uczłowieczenia bytu. Jako swoiste zapomnienie bycia – nowego oręża uniwersalizmu reprezentowanego przez fenomenologię, która szuka sposobu na przekonanie twórcy do swojej prawdy; jest tożsame z predylekcjami współczesnej humanistyki uznającej status człowieka za niepodważalny. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku uniwersalizm nie godzi się na swój pozorny status.

Źródła cytowań

- ARYSTOTELES (2004), *Retoryka; Retoryka dla Aleksandra; Poetyka*, przekł. Henryk Podbielski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- BARTHES, ROLAND (1996), *Sade, Fourier, Loyola*, przekł. Renata Lis, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- BARTHES, ROLAND (1997), *Przyjemność tekstu*, przekł. Ariadna Lewańska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- BATAILLE, GEORGES (1992), *Literatura a zło*, przekł. Maria Wodzyńska-Walicka, Kraków: Wydawnictwo Oficyna Literacka.
- BANASIAK, BOGDAN (2003), *Kim był Markiz de Sade?*, online: Nietzsche Seminarium, http://bb.ph-f.org/teksty/bb_kim_byl.pdf [dostęp: 10.05.2023].
- BERGER, KARL (2000), *The Theory of Art*, Oxford: Wydawnictwo Oxford University Press.
- BRZOZOWSKI, STANISŁAW (1936), *Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd*, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Literackiego.
- CASSIRER, ERNST (2017), *Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury*, przekł. Anna Staniewska, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- DELEUZE, GILLES (1992), *Tajemnica Aridany*, przekł. Bogdan Banasiak, online: Nietzsche Seminarium, http://nietzsche.ph-f.org/teksty/deleuze_ariadna.pdf [dostęp: 11.03.2023].
- DELEUZE, GILLES, FÉLIX GUATTARI (1988), *Kłucze*, przekł. Krzysztof Matuszewski, online: Colloquia Communia, <https://pl.anarchistlibraries.net/library/gilles-deleuze-felix-guattari-1227-traktat-o-nomadologii>, par. 1-3/36-38/, [dostęp: 19.05.2023].
- DERRIDA, JACQUES (1992), *Pismo filozofii*, przekł. Krzysztof Matuszewski, Bogdan Banasiak, Paweł Pieniążek, Kraków: Wydawnictwo inter esse.
- FOUCAULT, MICHEL (2006), *Słowa i rzeczy*, Tom I-II, przekł. Tadeusz Komedant, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- FREUD, SIGMUND (1995), *Kultura jako źródło cierpień*, przekł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- GADAMER, HANS-GEORG (2007), *Prawda i metoda. Zarys Hermeneutyki filozoficznej*, przekł. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- HEIDEGGER, MARTIN (1992), *O źródle dzieła sztuki*, przekł. Lucyna Falkiewicz, online: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r1992-t5/Sztuka_i_Filozofia-r1992-t5-s9-67/Sztuka_i_Filozofia-r1992-t5-s9-67.pdf, par. 9-6, [dostęp: 17.05.2023].
- JASPERS, KARL (2006), *O źródle i celu historii*, przekł. Józef Marzęcki, Kęty: Wydawnictwo ANTYK.

- JĘDRASZEWSKI, MAREK (1991), *Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów*, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
- KADŁUBEK, ZBIGNIEW (2011), *Święta Medea: w stronę komparatystyki pozasłownej*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- KUCIA, MACIEJ (2008), 'Sztuka jako przedmiot konieczny filozofii w rozważaniach Georga Wilhelma Friedricha Hegla', online: <https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/7311/AF053--11--Sztuka-jako-predmiot--Kucia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, par. 134-144, [dostęp: 19.05.2023].
- NIETZSCHE, FRYDERYK (2011A), *Nachlass*, przekł. Grzegorz Kowal: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (2004), *Pisma pozostałe*, przekł. Bogdan Baran: Kraków: Wydawnictwo inter esse.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (2011B), *Wola mocy*, przekł. Konrad Drzewiecki: Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis.
- PIENIĄŻEK, PAWEŁ (2006), *Suwerenność a nowoczesność*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- PLATON (2010), *Państwo*, przekł. Władysław Witwicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- RATZINGER, JOSEPH (2020), *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności*, przekł. Ryszard Zajączkowski, Kraków: Wydawnictwo WAM.
- SPEIGHT, ALLEN (2010), *Hegel, Literature, and the Problem of Agency (Modern European Philosophy)*, Cambridge: Cambridge University Press.
- WODZIŃSKI, CEZARY (2008), *Logo nieśmiertelności*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.